

Непрерывное образование: Международный опыт, инновации и трансформация

Рамазанова Мохичехра Содиковна

И.о. доцента Кокандского университета

mohichehraramazonova07@gmail.com

Аннотация: В данной статье будет проведен углубленный анализ развития системы непрерывного образования на современном этапе, процесса внедрения инновационных педагогических технологий, а также влияния цифровой трансформации на качество образования. На основе международного опыта будут освещены вопросы обеспечения последовательной преемственности на всех этапах обучения, развития цифровых и методических компетенций педагогов, а также эффективного использования современных цифровых платформ в образовательном процессе.

Ключевые слова: цифровые технологии, оцифровка образования, трансформация, искусственный интеллект, университет, киберпространство.

Continuous education: International experience, innovation and transformation issues

Ramazonova Mohichehra Sodiqovna

Acting Associate Professor of Kokand University

mohichehraramazonova07@gmail.com

Annotation: This article analyzes in depth the development of the system of continuing education at the modern stage, the process of introducing innovative pedagogical technologies and the impact of digital transformation on the quality of Education. On the basis of international experiences, issues of ensuring consistent continuity at all stages of education, the development of digital and methodological competencies of teachers, as well as the effective use of modern digital platforms in the educational process are highlighted.

Keywords: digital technology, digitalization of education, transformation, artificial intelligence, university, cyberspace.

¹Одним из важнейших показателей развития человечества в XXI веке является — качество образования и уровень его инновационного развития. Такие факторы, как глобализация, цифровизация, искусственный интеллект, появление новых профессий, требуют кардинальных изменений в системе образования. Традиционных педагогических подходов уже недостаточно для подготовки учащихся к требованиям современного общества. Поэтому одной из актуальных задач становится внедрение инновационных педагогических технологий в образовательный процесс. Инновационные педагогические технологии — это метод обучения, основанный на передовых идеях, современных научных подходах, направленный на формирование у учащихся таких компетенций, как активность, творчество, самостоятельное мышление, решение проблемных ситуаций. Эти технологии повышают интерактивность обучения, ставят учащегося в центр процесса урока и превращают получение знаний в активный, увлекательный процесс. В

¹ 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026

системе образования Республики Узбекистан в последние годы также проводится ряд важных реформ по внедрению инновационных педагогических технологий. На основе президентских указов и государственных программ в общеобразовательных учреждениях широко внедряются интерактивные методы, цифровые образовательные инструменты, дистанционные формы обучения. Это повышает активность учащихся на уроке и выводит деятельность учителей на новый, творческий уровень. В данной статье рассказывается о содержании, видах инновационных педагогических технологий, их влиянии на образовательный процесс, об опыте внедрения в Узбекистане, а также о существующих проблемах и путях их решения. Инновационные процессы в образовании применяются на практике в инновационном профессионально-педагогическом образовании, целью которого является подготовка компетентного специалиста с развитой профессиональной культурой, с научным стилем мышления, способного осуществлять инновационные процессы в образовании, производстве, экономике и обществе. В наши дни глобализации цифровые технологии стремительно развиваются и требуют, чтобы все отрасли двигались в ногу со временем. В нынешнюю эпоху, когда скорость обмена и использования информации очень высока, эффективное и правильное использование цифровых технологий в системе образования имеет большое значение для повышения качества образования и воспитания социально активной молодежи. Широкое внедрение цифровых и информационных технологий в систему образования и образовательный процесс – это общемировая тенденция, представляющая собой один из важнейших процессов, происходящих в системе образования в последнее время.² Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ-60 “о новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы”, Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № ПФ-5847 “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года” Указ Президента Республики Узбекистан от 2023 года – 11 сентября 2015 года в указах № ПФ - 158 “о стратегии” Узбекистан-2030” определены вопросы, которые сегодня необходимо реализовать в сфере образования, реформирование системы высшего образования, необходимость широкого использования цифровых технологий в образовании и выполнение ряда задач в других нормативно-правовых актах, касающихся данной деятельности.

Заключение

Вышеуказанные исследования показывают, что модернизация системы непрерывного образования является одним из приоритетов сегодняшнего процесса глобализации. Анализ международного опыта свидетельствует о неограниченной роли инновационных подходов в обеспечении преемственности между всеми звеньями образования, постоянном развитии человеческого капитала и формировании современных компетенций. Цифровая трансформация стала важным механизмом в системе непрерывного образования, улучшающим деятельность учителя и ученика, ускоряющим обмен информацией, предоставляющим образовательные ресурсы в неограниченной форме.

Использованная литература

1. UNESCO. ICT in Education: Policy, Practices and Recommendations. Paris, 2021.
2. European Commission. Digital Education Action Plan 2021–2027. Brussels, 2021.
3. Ramazonovich, K. S. (2023). BASKETBOLCHILAR JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA JISMONIY VOSITA SIFATIDA HARAKATLI

² 1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026

О‘УЙНЛАРНИНГ АНАМИЯТИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ,

4. Ramazonova, M. S. (2023). BADMINTON: HISTORY OF ORIGIN, DEVELOPMENT STAGES, TYPES, GAME RULES. Scientific Impulse, 1(9), 837-843.

5. Ramazonova, M. S. (2023). VOLLEYBOL SPORT TURINI O‘RGATISH VA UNING MOHIYATI. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 881-886.

6. Рамазонова М. С. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СПОРТИВНЫЙ КРУЖОК НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ //International Conference on Medical Science, Medicine and Public Health. – 2025. – С. 64-74.

7. Рамазонова, М. С. "ДИДАКТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СПОРТИВНЫЙ КРУЖОК НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ." International Conference on Medical Science, Medicine and Public Health. 2025.

8. Рамазонова, М. С. (2025, May). ДИДАКТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СПОРТИВНЫЙ КРУЖОК НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ. In International Conference on Medical Science, Medicine and Public Health (pp. 64-74).